

DAVLAT QONUN HUJJATLARINING QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTIGA TA'SIRI

SARSENBAEVA SAYORA AYMURZA QIZI

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13468633>

Annotatsiya: Ushbu tezis barqarorlik va mahsuldorlik o'rtasidagi muvozanatga e'tibor qarab, ekologiya qoidalarining qishloq xo'jaligi amaliyotiga ta'sirini o'rganadi. Unda me'yoriy-huquqiy baza, fermerlar duch keladigan muammolar hamda qishloq xo'jaligi sektorida innovatsiyalar va moslashish imkoniyatlari o'rganiladi. Amaliy tadqiqotlar va tahlillar orqali tadqiqot qishloq xo'jaligi kelajagini shakllantirishda ekologik qonunlarning muhim rolini ta'kidlaydi.

Zamonaviy dunyoda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bir necha sabablarga ko'ra hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Hozirda qishloq xo'jaligi ko'plab mamlakatlar iqtisodiga muhim hissa qo'shmoqda. U ayniqsa davlatlarning qishloq joylarida bandlikni ta'minlash va daromad keltirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligini rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy farovonlik va ekologik barqarorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, bu sohani tog'ri boshqarish maqsadida qonunlar ishlab chiqiladi, bu o'z o'rnida, sohaning huquqiy tartibga solinishiga sabab bo'ladi.

Ta'kidlash joiz, qishloq xo'jaligini qonunlar bilan tartibga solish bir necha asosiy sabablarga ko'ra muhimdir. Ularga quyidagilarni misol sifatida ko'rsatish mumkin:

- Qonun hujjatlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xavfsizlik va sifat standartlariga javob berishini ta'minlaydi, iste'molchilarni zararli moddalardan himoya qiladi va oziq-ovqatning ozuqaviy qiymatini oshiradi.
- Qonunlar pestitsidlar, o'g'itlar va suv resurslaridan foydalanishni tartibga solish orqali qishloq xo'jaligining atrof-muhitga ta'sirini boshqarishga yordam beradi, tabiiy ekotizimlarni saqlaydigan barqaror amaliyotlarni targ'ib qiladi.
- Qonuniy tartibga solish – savdo standartlarini belgilash, adolatsiz amaliyotlarning oldini olish, qishloq xo'jaligi sohasida adolatli narxlar va raqobatni qo'llab-quvvatlash orqali bozor barqarorligiga hissa qo'shadi.
- Qishloq xo'jaligi xodimlarining huquqlari va xavfsizligini himoya qiladi, adolatli ish haqini, xavfsiz mehnat sharoitlarini va ekspluatatsiyadan himoya qiladi.
- Qishloq xo'jaligi xodimlarining huquqlari va xavfsizligini kafolatlaydi, adolatli ish haqini, xavfsiz mehnat sharoitlarini va ekspluatatsiyadan himoya qilishni ta'minlaydi.

O'zbekistonda ham atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilashni ta'minlash sohasida izchil ishlar olib borilmoqda.

Masalan 2019-yil 19-oktabrda "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" Prezident Farmoni qabul qilingan bo'lib, farmon atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlashni o'z ichiga oladi. Unda atrof muhit obyektlarini antropogen ta'sir hamda boshqa salbiy ta'sir qiluvchi omillardan saqlash va sifatini ta'minlash, ekologik jihatdan eng kam xavf tug'diruvchi materiallardan, mahsulotlardan, ishlab chiqarish obyektlari va boshqa obyektlardan ustuvor darajada foydalanish, qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni kengaytirish,

zaharli kimyoviy va radioaktiv moddalardan ekologik xavfsiz foydalanishni ta'minlash, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishning ekologik xavfsiz tizimini takomillashtirish kabi chora-tadbirlar nazarda tutilgan.

2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan ushbu strategiyaning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan:

1. Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash;
2. Qulay agrobiznes muhitini va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish;
3. Soha boshqaruvida davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish;
4. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash;
5. Davlat boshqaruvining zamonaviy tizimlarini rivojlantirish;
6. Tarmoqni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan davlat xarajatlarini bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilish;
7. Qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish
8. Qishloq hududlarini rivojlantirish
9. Tarmoq statistikasining shaffof tizimini ishlab chiqish.

Shu kabi qishloq xo'jaligi qonunchiligini samarali tatbiq etish strategik rejalashtirishni, manfaatdor tomonlarning hamkorligi va resurslarni taqsimlash kombinatsiyasini talab qiladi.

Fuqarolarga qishloq xo'jaligiga oid qonunlarning ahamiyati va ularga rioya etishning afzalliklari haqida tushuntirish ishlarini olib borish, amalga oshirish strategiyalarining samaradorligini muntazam ravishda baholash, hattoki sun'iy yo'ldosh tasviri va ma'lumotlar tahlili kabi texnologiyalardan foydalangan holda muvofiqlikni kuzatish va buzilishlarni aniqlash uchun mustahkam monitoring tizimlarini yaratish kabi chora-tadbirlar qonunlarning tog'ri va aniq ishlashi, shu orqali qishloq xo'jaligi rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari. (www.lex.uz).
2. Usmonov M.B., Fayziyev Sh.H., Oqyulov O.Y., Yo'ldoshev J. Qishloq xo'jaligi huquqi. Darslik. – Toshkent, 2011
3. "Atrof-muhit va tabiiy resurslarni boshqarishda FAOning roli". Maqola. –Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti
4. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti: darslik / G'.A. Samatov, I.B. Rustamova, U.A. Sheripbayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. — 320 b.